

TA'LIMDA MOBIL ILOVALAR-ZAMON TALABI

Abduraxmanov Abdushukur Gapparovich

kata o'qituvchi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281659>

Annotatsiya. Maqolada mobil ilovalarning zamonaviy ta'limdagi o'rni ko'rib chiqiladi. O'quv jarayonida mobil texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, bazi mobil ilovalarga misollar keltirildi.

Kalit so'zlar: mobil ilovalar, ta'lim, texnologiya, trening, pedagogika.

Аннотация. В статье рассматривается роль мобильных приложений в современном образовании. Анализируются преимущества и недостатки использования мобильных технологий в учебном процессе, а также приводятся примеры успешных образовательных приложений.

Ключевые слова: мобильные приложения, образование, технологии, обучение, педагогика.

Annotation. The article examines the role of mobile applications in modern education. The advantages and disadvantages of using mobile technologies in the learning process are analyzed, and examples of successful educational programs are given.

Keywords: mobile applications, education, technology, training, pedagogy.

Zamonaviy dunyoni mobil texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Smartfon va planshetlar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, nafaqat muloqot va o'yin-kulgi vositasiga, balki bilim olishning kuchli quroliga ham aylangan. Ta'lim sohasidagi mobil ilovalar o'qituvchilar va talabalar uchun yangi ufqlarni ochib, o'quv jarayonini yanada qulayroq, interaktiv va individuallashtirdi. Mobil ilova - bu ma'lum bir platformada o'rnatilgan dastur bo'lib, u turli xil harakatlarni amalga oshirish imkonini beradi. YuNESKO tadqiqot jarayonida mobil ta'limning bir qator afzalliklarini aniqlangan:

Ta'limda mobil ilovalardan foydalanishning afzalliklari:

Foydalanish imkoniyati va qulayligi: Mobil qurilmalar har doim qo'lingizda bo'lib, istalgan vaqtda va istalgan joyda ta'lim olish imkonini beradi. Endi o'ziz bilan og'ir darsliklarni olib yurishning hojati yo'q - barcha kerakli ma'lumotlarni bitta ilovada olish mumkin.

Interaktivlik va faollik: Ko'pgina ta'lim ilovalari o'rganishni yanada qiziqarli qiladigan va o'quvchilar faolligini oshiradigan interaktiv topshiriqlar, testlar, viktorinalar va o'yinlarni taklif qiladi. Murakkab tushunchalarni multimedia kontenti (videolar, animatsiyalar, 3D modellar) orqali vizualizatsiya qilish materialni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

O'rganishni individuallashtirish: Mobil ilovalar ko'pincha har bir talabaning shaxsiy ehtiyojlari va o'rganish tezligiga moslashtiriladi. Rivojlanishni kuzatish tizimlari zaif joylarni aniqlash va ularni o'rganish uchun qo'shimcha materiallarni taklif qilish imkonini beradi.

Real vaqtda fikr-mulohaza: Ko'pgina ilovalar topshiriqlarni bajargandan so'ng tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etadi, bu esa o'quvchilarga xatolarni tezda aniqlash va tuzatishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish: Jadvalni rejalashtirish, uy vazifalarini kuzatish, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida ma'lumot almashish uchun ilovalar mavjud bo'lib, bu o'quv jarayonini tashkil etishni osonlashtiradi.

Ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish: Mobil ilovalar an'anaviy ta'lim chegaralarini kengaytirib, ko'plab ta'lim resurslari, onlayn kurslar, kutubxonalar kirish imkonini ta'minlaydi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar: Mobil ilovalar tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beruvchi teskari ta'lim, loyihaga asoslangan faoliyat, gamifikatsiya kabi zamonaviy pedagogik usullarni qo'llab-quvvatlaydi.

Ta'limda mobil ilovalardan foydalanishga misollar:

Matematika: Interaktiv masalalar yechish simulyatorlari, geometrik shakllarni vizuallashtirish, tenglamalarni bosqichma-bosqich yechish (Wolfram Alpha, Mathway, GeoGebra) bilan ilovalar.

Chet tillar: lug'at, grammatika, talaffuz amaliyotini o'rganish, ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish uchun ilovalar (Duolingo, Memrise, Babbel).

Tabiiy fanlar: virtual laboratoriyalar bilan ilovalar, jismlar va tizimlarning 3D modellari, fizik va kimyoviy jarayonlarning interaktiv simulyatsiyalari.

- Tarix va geografiya: Interfaol xaritalar, voqealar xronologiyasi, tarixiy joylarga virtual sayohatlar bilan ilovalar.

- Dasturlash: Kodlash asoslarini o'rgatish uchun o'yin formatlariga ega ilovalar (ScratchJr, Code.org).

- Ta'limni tashkil etish: Rejalashtiruvchi ilovalar, elektron kundaliklar, masofaviy ta'lim platformalari (Google Classroom, Moodle Mobile).

Muammolar va ularni hal qilish yo'llari:

Ko'pgina afzalliklarga qaramay, ta'limda mobil ilovalardan foydalanish bilan bog'liq ba'zi muammolar ham mavjud:

Qurilmalar va internetga kirish imkoniyati: barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash kerak, qurilmalar bilan ta'minlash va ta'lim muassasalarida Wi-Fi tarmog'iga kirish imkoniyati.

- Chalg'itish: Bildirishnomalar va ko'ngilochar kontent o'quvchilarni o'rganishdan chalg'itishi mumkin. O'quvchilarni gadgetlardan ta'lim maqsadlarida ongli ravishda foydalanishga o'rgatish kerak.

Kontent sifati va ishonchliligi: Ta'lim dasturlarini tanqidiy baholash va ishonchli, sifatli resurslarni tanlash muhimdir.

- O'qituvchilar malakasini oshirishga bo'lgan ehtiyoj: O'qituvchilar o'z o'quv amaliyotida mobil ilovalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qila olishi kerak. O'qitish kurslari va malaka oshirishni ta'minlash kerak.

An'anaviy ta'lim bilan integratsiya: mobil ilovalar an'anaviy o'qitish usullarini almashtirmasligi kerak, balki ularni organik ravishda to'ldirishi, muvozanatli ta'lim muhitini yaratishi kerak.

Xulosa:

Mobil ilovalar o'quv jarayonini o'zgartirish, uni yanada qulay, qiziqarli va samarali qilish uchun ulkan salohiyatga ega. Mobil texnologiyalardan to'g'ri va o'ylangan holda foydalanish o'quvchilar motivatsiyasini oshirishga, ularning mustaqilligini rivojlantirishga va ta'limda yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi. Mavjud muammolarga qaramasdan, ta'limda mobil ilovalarni yanada rivojlantirish va integratsiyalashuvi har bir o'quvchining ehtiyojlarini hisobga

olgan holda yanada moslashuvchan va yo'naltirilgan ta'lim tizimini yaratish yo'lidagi muhim qadamdir.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Xutorskoy A. V. Asosiy vakolatlar va ta'lim standartlari [Elektron resurs] // "Eidos" Internet jurnali. – 2002. – 23 aprel. – Kirish rejimi: <http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm>.
2. Abdurahmanov A.G. "The Use Of Modern Information Technology In Solving Non-Standard Problems." //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 8.12 (2020).180-191
3. Abdurakhmanov A. G. "Application of Mathematical Packages in Teaching Higher Mathematics." // Eurasian Research Bulletin 14 (2022): 32-41.
4. Abdurakhmanov, Abdushukur, and Mukhtor Yusupov. "The use of mathematical packages in teaching higher mathematics using the example of mathematical analysis." *American Institute of Physics Conference Series*. Vol. 3244. No. 1. 2024.
5. Sa'dullaev A. va boshqalar. "Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami". I. Toshkent, "O'zbekiston", 1993.
6. Soatov U. "Oliy matematika kursi". III tom. Toshkent, "O'qituvchi", 1999.
7. Karimov M., Abdukarimov R. Oliy matematika fanidan ma'ruza matnlari to'plami. I, II qism. Toshkent, TMI, 2002.
9. N.P.Rasulov, I.I.Safarov, R.T.Muxitdinov. "Oliy matematika" Toshkent-2012.